

BIOLOGICAL SCIENCES

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ В КРАФТОВОМ ПИВОВАРЕНИИ: ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА К ПОВЫШЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

Егорова З. Е.

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Белорусский государственный технологический университет, доцент, факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь

Саманкова Н. В.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Белорусский государственный экономический университет, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, к.т.н. Минск, Беларусь

PLANT-BASED ADDITIVES IN CRAFT BREWING: FROM CHANGING COMPOSITION TO INCREASED FUNCTIONALITY

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Yegorova Z.

<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>

Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus

Samankova N.

<https://orcid.org/0000-0003-4518-3480>

Belarusian State University of Economics, Associate Professor of the Department of Commodity Science and Expertise of Goods, PhD in Engineering Minsk, Belarus

Аннотация

Обогащение крафтового пива растительными компонентами является перспективной стратегией повышения его нутрицевтической ценности и расширения сенсорного профиля. Цель данного обзора — проанализировать влияние различных растительных экстрактов на физико-химические показатели, содержание фенольных соединений и антиоксидантный потенциал напитка. Исследование основано на анализе публикаций из баз данных PubMed, Science Direct и Web of Science. Установлено, что добавление растительного сырья существенно изменяет такие параметры, как цвет, pH, горечь и содержание алкоголя. В большинстве случаев наблюдается значительное повышение общего содержания фенолов и антиоксидантной способности, что способствует улучшению окислительной стабильности и продлению срока годности. Однако увеличение концентрации полифенолов может вызывать технологические сложности, такие как коллоидное помутнение продукта. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию условий внесения добавок для сохранения функциональных свойств при обеспечении высокой органолептической приемлемости и стабильности пива.

Abstract

Enriching craft beer with botanicals is a promising strategy for enhancing its nutraceutical value and expanding its sensory profile. The aim of this review is to analyze the effects of various botanical extracts on the physicochemical properties, phenolic content, and antioxidant potential of the beverage. The study is based on an analysis of publications from PubMed, Science Direct, and Web of Science databases. It was found that the addition of botanicals significantly alters parameters such as color, pH, bitterness, and alcohol content. In most cases, a significant increase in total phenolic content and antioxidant capacity is observed, which contributes to improved oxidative stability and extended shelf life. However, increased polyphenol concentrations can cause processing difficulties, such as colloidal clouding of the product. Further research should be aimed at optimizing additive addition conditions to preserve functional properties while ensuring high sensory acceptability and stability of the beer.

Ключевые слова: крафтовое пиво, растительные ингредиенты, физико-химические свойства, содержание фенолов, антиоксидантная активность.

Keywords: craft beer, plant ingredients, physicochemical properties, phenolic content, antioxidant activity.

Введение

Крафтовое пивоварение представляет собой динамично развивающийся сектор мировой пищевой промышленности. В отличие от массового индустриального производства, крафтовое пиво изготавливается независимыми пивоварнями в ограниченных объемах с использованием традиционных технологий и высококачественного сырья (солода, воды, хмеля и дрожжей) [1,2,3]. Характерной чертой крафтового процесса является отказ от пастеризации и микрофльтрации, что позволяет сохранить более высокое содержание биологически активных соединений, в частности полифенолов, и обеспечить значительный антиоксидантный потенциал по сравнению с промышленными аналогами [4,5].

В последние годы наблюдается растущий интерес к технологическим и творческим инновациям в пивоварении, что привело к активному использованию нетрадиционных ингредиентов: водорослей, лекарственных трав, грибов, фруктов, а также продуктов пчеловодства (прополиса) и кофе. Эти добавки не только формируют уникальные органолептические характеристики напитка — вкус, аромат и цвет, — но и придают ему функциональные свойства [6-10]. Одной из актуальных проблем крафтового пивоварения является постепенное снижение антиоксидантного потенциала в процессе хранения. Введение растительных компонентов, богатых природными антиоксидантами, позволяет минимизировать негативное воздействие свободных радикалов (активных форм кислорода, азота и серы), тем самым повышая стабильность продукта [11, 12]. Несмотря на более высокую стоимость, обусловленную качеством сырья и сложностью процессов, крафтовое пиво привлекает потребителей своей аутентичностью и восприятием как продукта, приносящего пользу здоровью [13-16]. Важнейшие биологически активные соединения пива, такие как полифенолы, могут частично утрачиваться при фильтрации или вследствие неоптимальных условий хранения [17,18]. Использование таких добавок, как манго, хурма, экстракты оливы и сок бергамота, позволяет компенсировать эти потери, улучшая профиль здоровья и органолептические показатели [19,20,21]. Фруктовые добавки обеспечивают естественную сладость, кислотность и сложность аромата, а использование вторичных продуктов агропромышленного комплекса способствует реализации принципов устойчивого производства [23]. Несмотря на наличие отдельных работ, посвященных влиянию конкретных добавок на антиоксидантную активность пива [24], сохраняется необходимость в комплексном анализе того, как растительные ингредиенты воздействуют на базовые физико-химические параметры (цвет, pH, горечь, кислотность и содержание алкоголя) в сочетании с их нутрицевтической ценностью. Цель обзора — систематизировать данные о влиянии растительных экстрактов на физико-химические показатели, содержание фенольных соединений и антиоксидантный потенциал продукта.

Материалы и методы

Для подготовки данного обзора был проведен поиск научной литературы в период с января по май 20256 года в базах данных PubMed, Science Direct, Web of Science и b-on. Поисковые запросы формировались с использованием ключевых слов «craft beer», «physicochemical properties», «polyphenolic content» и «antioxidant activity», объединенных логическим оператором «AND». В обзор включались оригинальные исследовательские статьи, в которых рассматривалось влияние растительных экстрактов на крафтовое пиво с акцентом на его физические и химические свойства. Рассматривались публикации на английском и русских языках без ограничения по дате выхода. Исключались обзорные статьи, работы, не связанные с внесением растительных добавок, а также исследования, фокусирующиеся исключительно на технических условиях производства без анализа свойств готового продукта.

Результаты и их обсуждение

1. Физико-химические свойства обогащенного крафтового пива

Внесение растительных добавок в крафтовое пиво неизбежно влечет за собой изменение его базовых физико-химических характеристик, таких как pH, горечь, титруемая кислотность и содержание алкоголя. Эти параметры критически важны не только для обеспечения качества и стабильности напитка, но и для его восприятия потребителем.

Цвет является одним из наиболее значимых органолептических показателей, определяющих первое впечатление потребителя о продукте. В пивоварении он традиционно оценивается по шкалам SRM (Standard Reference Method) или EBC (European Brewery Convention). Исходный цвет пива формируется преимущественно за счет реакции Майяра и карамелизации сахаров в процессе сушки и обжарки солода [25- 27]. Добавление растительного сырья, богатого природными пигментами, способно кардинально менять цветовую гамму напитка. Например, внесение ягод, таких как вишня, бузина, малина или экзотическая *Eugenia uniflora* (питтанга), придает пиву характерные красные и пурпурные оттенки благодаря высокому содержанию антоцианов [28,29]. В исследованиях было показано, что добавление ягод годжи (*Lycium barbarum*) смещает цвет в сторону янтарных и насыщенно-оранжевых тонов [30]. Интересные результаты получены при использовании лекарственных грибов. Так, добавление *Trametes versicolor* (трутовик разноцветный) приводило к значительному увеличению интенсивности цвета по сравнению с контрольным образцом [31]. Использование хурмы (*Diospyros kaki*) сорта 'Rojo Brillante' также повышало значения EBC, придавая напитку более теплые оттенки [32]. Напротив, некоторые добавки, такие как прополис, могут вызывать лишь незначительные изменения цвета, сохраняя традиционный вид светлого пива [33]. Важно отметить, что изменение цвета зависит не только от типа добавки, но и от момента ее внесения (на этапе кипячения суслу, во время основного брожения или при созревании). Стабильность растительных пигментов в

кислой среде пива также играет ключевую роль в сохранении привлекательного внешнего вида продукта в течение срока годности.

Показатель pH играет фундаментальную роль в обеспечении микробиологической стабильности пива и формировании его вкусового профиля. Для большинства сортов крафтового пива оптимальные значения pH находятся в диапазоне 3,9–4,6 [34]. Внесение растительных компонентов может оказывать как подкисляющее, так и буферное действие.

Добавление фруктов и ягод (например, малины, манго или плодов бергамота) обычно приводит к снижению pH и росту титруемой кислотности за счет содержания органических кислот — лимонной, яблочной и винной [35,36]. Повышенная кислотность не только придает напитку освежающий вкус, но и способствует ингибированию роста патогенных микроорганизмов. В то же время, некоторые добавки, такие как хмель в повышенных дозировках или специфические экстракты трав, могут незначительно повышать pH за счет содержания щелочных компонентов или изменения ионного баланса сусла. Исследования показывают, что использование прополиса практически не влияет на pH, что делает его удобным ингредиентом для функционального обогащения без изменения базового кислотно-щелочного баланса [37]. Горечь является ключевой характеристикой пива, традиционно обусловленной изо-альфа-кислотами хмеля. Измеряемая в единицах IBU (International Bitterness Units), она определяет баланс между солодовой сладостью и хмелевой сухостью [1]. Растительные добавки могут влиять на этот показатель двояко. С одной стороны, они могут содержать собственные горькие вещества (например, полынь, цедра цитрусовых или определенные виды грибов), что приводит к росту измеренных единиц горечи. С другой стороны, некоторые компоненты могут маскировать горечь хмеля на органолептическом уровне (эффект синергии или антагонизма). Например, добавление экстрактов оливы (*Olea europaea*) может повышать аналитически определяемую горечь [38], в то время как внесение сладких фруктов или меда может субъективно снижать восприятие горечи потребителем, даже если показатель IBU остается неизменным. Использование прополиса в крафтовом пиве также показало тенденцию к увеличению IBU, что требует тщательной корректировки рецептуры хмелезадания [38].

Объемная доля спирта (Alcohol by Volume, ABV) в крафтовом пиве зависит от количества сбраживаемых сахаров. Внесение растительного сырья может изменять этот показатель двумя путями: 1. Разбавление: Добавление соков или водных экстрактов после завершения брожения снижает общую концентрацию спирта. 2. Дополнительное сбраживание: Добавление фруктов, ягод или меда, богатых сахарами (фруктозой, глюкозой), на этапе брожения или созревания дает дрожжам новый субстрат для переработки, что ведет к росту ABV [30, 40]. Исследования показывают, что добавление хурмы значительно повышает содержание спирта в готовом продукте по сравнению с контролем [30].

В случае использования несакхаросодержащих добавок (например, сухих трав или грибных экстрактов) значимых изменений содержания алкоголя обычно не наблюдается.

2. Содержание полифенолов и антиоксидантная активность

Одним из главных преимуществ обогащения крафтового пива растительными ингредиентами является существенное повышение его биологической ценности. Растительное сырье является богатым источником вторичных метаболитов, в первую очередь фенольных соединений (фенольных кислот, флавоноидов, антоцианов), которые обладают выраженными антиоксидантными свойствами.

Общее содержание фенолов (TPC)

Общее содержание фенольных соединений (Total Phenolic Content, TPC) обычно определяется фотометрическим методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. В классическом пиве основная часть полифенолов (до 70–80%) поступает из солода, а оставшаяся часть — из хмеля [41,42]. Многочисленные исследования подтверждают, что добавление растительных компонентов приводит к резкому скачку уровня TPC. Например, использование экстракта бергамота (*Citrus bergamia*) позволяет значительно увеличить концентрацию флавоноидов, таких как нарингин и неогесперидин [43,44]. Внесение ягод (вишни, малины, бузины) обогащает пиво антоцианами, которые не только влияют на цвет, но и являются мощными антиоксидантами [45,46,47]. Высокие показатели TPC зафиксированы при добавлении прополиса. Благодаря содержанию кофейной кислоты, хризина и галангина, прополис повышает общее содержание фенолов в несколько раз по сравнению с традиционным светлым лагером [38]. Также значительный вклад вносят экстракты оливковых листьев и плодов манго, что коррелирует с увеличением стабильности напитка к окислению [48,49]. Для комплексной оценки антиоксидантного потенциала крафтового пива применяются различные аналитические методы, основанные на разных механизмах действия: DPPH и ABTS: методы оценки способности нейтрализовать свободные радикалы; FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power): Метод оценки восстановительной способности (восстановление ионов железа Fe^{3+} до Fe^{2+}) ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity): Оценка способности поглощать кислородные радикалы. Исследования показывают прямую положительную корреляцию между общим содержанием фенолов и антиоксидантной способностью. Так, пиво с добавлением плодов *Lucium barbarum* продемонстрировало значительно более высокие значения по тестам DPPH и FRAP [36]. Использование лекарственного гриба *Trametes versicolor* не только увеличило содержание β -глюканов, но и существенно повысило радикальную активность напитка [37,50].

Несмотря на пользу для здоровья, высокое содержание полифенолов может создавать технологические проблемы. Одной из них является образование комплексов «белок-полифенол», что приводит к появлению коллоидной мутности пива [51].

Для крафтового пива, которое часто не фильтруется, это может быть менее критично, однако избыточная терпкость, вызываемая танинами, может негативно сказаться на органолептике.

Антиоксидантная активность — еще один важный аспект. Антиоксиданты из растительных добавок действуют как «ловушки» для активных форм кислорода, замедляя образование стареющих карбонильных соединений (например, транс-2-ноне-

наля), ответственных за появление запаха «картона» в несвежем пиве [48]. Таким образом, растительные ингредиенты не только делают пиво функциональным, но и помогают сохранить его свежесть в течение более длительного времени. В таблице 1. кратко представлены результаты исследований влияния растительных ингредиентов на изменения физико-химических свойств и антиоксидантной активности крафтового пива.

Таблица 1.

Влияние растительных ингредиентов на антиоксидантный потенциал и физико-химические показатели крафтового пива

Категория сырья	Ингредиенты / Стилль пива	Влияние на антиоксидантную активность (АОА)	Изменение физико-химических свойств	Ссылка
Травы и специи	Базилик, Уматолла (<i>P. lucida</i>), Одуванчик	Рост АОА до 85% (DPPH). Максимальный эффект при внесении после брожения.	Снижение pH; возможное помутнение из-за высокого содержания эфирных масел.	[32,41].
Фрукты и ягоды	Ягоды (камчатская, саскатун), Гуава, Питайя	Рост по ABTS и FRAP. Зависит от степени зрелости и дозировки (до 20	Снижение pH; возможное помутнение из-за высокого содержания эфирных масел.	[27,36,47].
Цитрусовые	Сок бергамота, Цедра апельсина, <i>C. aurantium</i>	Рост АОА (DPPH/ORAC) пропорционально дозе.	Стабилизация микробиологического профиля; усиление горечи и ароматической интенсивности.	[44,55].
Экстракты и отходы	Кофейная жомы, Листья оливы, Прополис	Кратный рост потенциала (до 70 раз по FRAP).	Повышение цветности; риск выпадения осадка (взаимодействие полифенолов с белками).	[11,17].
Функциональные добавки	Цветки софоры (<i>Huaimi</i>), Спирулина, Красный рис	Повышение стабильности к окислению. Спирулина снижает IC50 в 2.8 раза.	Влияние на пеностойкость; изменение спектра летучих компонентов и аминокислотного	[19,31].

Включение растительных ингредиентов в крафтовое пиво приводит к существенному изменению его антиоксидантного профиля и физико-химических характеристик. Рост антиоксидантной активности пива обусловлен притоком специфических групп полифенолов, которые действуют по механизмам переноса электрона или атома водорода. Антоцианы, содержащиеся в камчатской ягоде, питайе и винограде, обеспечивают резкий скачок активности в анализах ABTS и DPPH за счет обогащения напитка цианидин-3-глюкозидом [41,42,47]. Флавонолы, такие как рутин и кверцетин, поступающие из цветков софоры незрелой и одуванчика, не только повышают ORAC-потенциал, но и выступают хелаторами металлов, блокируя окислительные процессы при хранении [39,51]. Гидроксикоричные кислоты, включая хлорогеновую и розмариновую кислоты из кофейной жомы, базилика и лимонграсса, обладают высокой биодоступностью и обеспечивают кратный прирост показателей по методу FRAP [9,35,46]. Использование листьев оливы вносит в систему олеуропеин, повышающий окислительную стабильность липидной фракции [40]. С технологической точки зрения

добавление этих компонентов часто вызывает снижение pH и изменение цветности по шкале EBC. Фруктовые добавки являются наиболее распространенными в крафтовом пивоварении. Использование таких плодов, как вишня, малина, персик, абрикос, а также более экзотических вариантов (манго, хурма, плоды кактуса), позволяет достичь сложного вкусового профиля [49, 50]. Фрукты вносят в сушло простые сахара, что способствует вторичному брожению и изменению текстуры напитка. Особое внимание заслуживают ягоды годжи (*Lucium barbarum*). Исследования показали, что их добавление в количестве 20 г/л существенно повышает концентрацию рутина и хлорогеновой кислоты, что не только улучшает антиоксидантный профиль, но и придает пиву характерный сладковато-терпкий вкус [36]. Использование хурмы (*Diospyros kaki*) позволяет обогатить продукт каротиноидами и танинами, что положительно сказывается на цвете и стабильности пены [30].

Травы и специи (кориандр, цедра апельсина, мята, базилик, имбирь) традиционно использовались в бельгийских элях, но современные крафтовые пивовары расширяют этот список. Добавление лекарственных трав, таких как эхинацея, розмарин

или Melissa, превращает пиво в функциональный продукт с потенциальными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [51]. Розмарин, например, содержит карнозол и розмариновую кислоту, которые являются одними из самых мощных природных антиоксидантов, предотвращающих автоокисление липидов и деградацию хмельных масел [52]. Это позволяет продлить срок хранения непастеризованного крафтового пива без использования искусственных консервантов.

Важно учитывать, что избыток полифенолов, в частности кверцетина и антоцианов, может провоцировать образование необратимого коллоидного помутнения при взаимодействии с белками солода. Оптимальной стратегией признано внесение таких ингредиентов на стадии созревания пива, что минимизирует термическую деградацию активных молекул и позволяет сохранить функциональные преимущества продукта без ущерба для его прозрачности и органолептической стабильности.

Полифенолы пива в сочетании с компонентами растительных добавок могут оказывать синергетический эффект. Исследования *in vitro* показывают, что такие напитки обладают выраженной способностью ингибировать перекисное окисление липидов и защищать клетки от окислительного стресса [53]. Существуют данные, указывающие на то, что умеренное потребление функционального крафтового пива может способствовать улучшению липидного профиля крови и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию флавоноидов и антиоксидантов [54,55].

3. Технологические аспекты внесения растительных добавок

Процесс интеграции растительного сырья в традиционную технологическую схему пивоварения требует глубокого понимания химии процессов. Существует несколько ключевых этапов, на которых могут быть внесены добавки, и каждый из них оказывает уникальное влияние на конечный продукт. Добавление трав или специй в заторможенный чан позволяет извлечь водорастворимые компоненты, однако высокие температуры могут привести к разрушению термолабильных антиоксидантов и улетучиванию эфирных масел. Внесение на этапе кипячения (*boil*) способствует стерилизации сырья и более эффективной экстракции горьких веществ, но также связано с риском потери тонких ароматических соединений [45,47]. Внесение в *whirlpool* — популярный метод для сохранения аромата. При температурах 80–90°C экстракция происходит достаточно быстро, но термическая деградация менее выражена, чем при активном кипячении. Этот метод часто используется для цедры цитрусовых и нежных трав [44,55]. Добавление экстрактов, фруктов или прополиса во время основного брожения или при созревании (*conditioning*) считается наиболее щадящим методом. В этом случае сохраняется максимальное количество полифенолов и витаминов. Однако этот этап сопряжен с риском микробиологического заражения, поэтому растительное сырье должно быть предварительно

обработано (например, заморожено, пастеризовано или обработано спиртовым раствором) [56].

Хотя основной фокус данного обзора направлен на химические свойства, нельзя игнорировать влияние добавок на вкус и аромат. Обогащенное пиво должно оставаться сбалансированным продуктом. Избыток растительных компонентов может привести к появлению нежелательных оттенков (например, чрезмерной травянистости или горечи, нехарактерной для пива). Сенсорный анализ, проводимый профессиональными дегустационными панелями, показывает, что потребители высоко оценивают пиво с фруктовыми и ягодными нотами, воспринимая его как более качественный и натуральный продукт [54,55,56]. Использование нетрадиционного сырья также способствует созданию «сторителлинга» вокруг бренда, что является критически важным для маркетинга малых пивоварен. Рынок функционального пива сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, это высокая стоимость качественного растительного сырья, что повышает конечную цену продукта. Во-вторых, существуют законодательные ограничения в разных странах относительно маркировки пива как «полезного для здоровья». Пивовары должны быть осторожны в своих заявлениях (*health claims*), чтобы соответствовать требованиям регуляторов (например, EFSA в Европе). Тем не менее, рост сегмента «No-and-Low» (безалкогольное и слабоалкогольное пиво) открывает новые возможности. Обогащение безалкогольного крафтового пива растительными экстрактами позволяет позиционировать его как полноценный оздоровительный напиток для активных людей

Выводы

Проведенный анализ подтверждает, что использование нетрадиционных растительных ингредиентов в крафтовом пивоварении является эффективным инструментом создания инновационных напитков с заданными свойствами.

Основные выводы обзора:

1. Физико-химическая модификация: Добавки существенно влияют на цвет, pH и содержание алкоголя, что требует точного контроля на каждом этапе производства для достижения воспроизводимости результатов.

2. Функциональное обогащение: Растительное сырье (фрукты, травы, продукты пчеловодства, грибы) значительно повышает содержание полифенолов и антиоксидантную активность, превращая пиво в продукт с потенциальными полезными свойствами.

3. Потребительская привлекательность: Использование натуральных экстрактов соответствует тренду «чистой этикетки» (*clean label*) и удовлетворяет спрос на аутентичные и здоровые продукты.

Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на изучении биодоступности полифенолов после ферментации и их стабильности при различных температурных режимах хранения. Также перспективным направлением является изучение синергетических эффектов между хмеле-

выми компонентами и новыми растительными добавками для оптимизации вкусоароматического баланса.

Список литературы

1. Бурак, Л. Ч. Перспективы производства пива с функциональными свойствами / Л. Ч. Бурак // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. – 2021. – № 2. – С. 79-88. <https://doi.org/10.24412/2311-6447-2021-2-79-88>
2. Villacreces B. The craft beer of the Italian territory: a consumer research / B. Aquilani, T. Laureti, S. Poponi et al. // *British Food Journal*. – 2015. – Vol. 117. – № 9. – P. 2311–2335. – <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2014.12.005>
3. Бурак, Л. Ч. Состояние и перспективы развития крафтового пива. обзор / Л. Ч. Бурак // *The Scientific Heritage*. – 2022. – № 87-1(87). – С. 52-66. <https://doi.org/10.12731/HFUEON>
4. Baiano A. Craft Beer: An Overview / A. Baiano // *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* – 2021. – Vol. 20. – P. 1829–1856. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12693>
5. Rossi F. Effects of the Intake of Craft or Industrial Beer on Serum Homocysteine / F. Rossi, G. Spigno, G. Luzzani et al. // *Int. J. Food Sci. Nutr.* – 2021. – Vol. 72. – P. 93–98. – <https://doi.org/10.1080/09637486.2020.1760219>
6. Breda C. Characterization of Bioactive Compounds and Antioxidant Capacity of Portuguese Craft Beers / C. Breda, A.I. Barros, I. Gouvinhas // *Int. J. Gastron. Food Sci.* – 2022. – Vol. 27. – Art. 100473. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100473>
7. Chacón-Figueroa I.H. Use of Coffee Bean Bagasse Extracts in the Brewing of Craft Beers: Optimization and Antioxidant Capacity / I.H. Chacón-Figueroa, L.G. Medrano-Ruiz, M.J. Moreno-Vásquez et al. // *Molecules*. – 2022. – Vol. 27. – Art. 7755. <https://doi.org/10.3390/molecules27227755>
8. Cirlincione F. Technological and Organoleptic Parameters of Craft Beer Fortified with Powder of the Culinary–Medicinal Mushroom *Pleurotus eryngii* / F. Cirlincione, A. Pirrone, I.M. Gugino et al. // *J. Fungi*. – 2023. – Vol. 9. – Art. 1000. <https://doi.org/10.3390/jof9101000>
9. Đorđević S. Extracts of Medicinal Plants as Functional Beer Additives / S. Đorđević, D. Popović, S. Despotović et al. // *Chem. Ind. Chem. Eng. Q.* – 2016. – Vol. 22. – P. 301–308. <https://doi.org/10.1007/s00217-020-03637-2>
10. Horn, P.A. Antioxidant Profile at the Different Stages of Craft Beers Production: The Role of Phenolic Compounds / P.A. Horn, N.B. Pedron, L.H. Junges et al. // *Eur. Food Res. Technol.* – 2021. – Vol. 247. – P. 439–452. <https://doi.org/10.1007/s00217-020-03637-2>
11. Loh, L.X. Targeted and Nontargeted Metabolomics of Amino Acids and Bioactive Metabolites in Probiotic-Fermented Unhopped Beers / L.X. Loh, D.H.J. Ng, M. Toh et al. // *J. Agric. Food Chem.* – 2021. – Vol. 69. – P. 14024–14036. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c03992>
12. Nardini, M. Characterization of Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Fruit Beers / M. Nardini, I. Garaguso // *Food Chem.* – 2020. – Vol. 305. – P. 125437. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125437>
13. Бурак, Л. Ч. Состояние и перспективы использования морских водорослей в качестве источника белка и биологически активных веществ / Л. Ч. Бурак // *Sciences of Europe*. – 2024. – № 143(143). – С. 4-13. – DOI 10.5281/zenodo.12540670.
14. Nunes Filho, R.C. Effects of Adding Spices with Antioxidants Compounds in Red Ale Style Craft Beer / R.C. Nunes Filho, D. Galvan, L. Effting et al. // *Food Chem.* – 2021. – Vol. 365. – P. 130478. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130478>
15. Taiti, C. Addition of Spirulina to Craft Beer: Evaluation of the Effects on Volatile Flavor Profile and Cytoprotective Properties / C. Taiti, G. Stefano, E. Percaccio et al. // *Antioxidants*. – 2023. – Vol. 12. – P. 1021. <https://doi.org/10.3390/antiox12051021>
16. Ulloa, P.A. Effect of the Addition of Propolis Extract on Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Craft Beer / P.A. Ulloa, J. Vidal, M.I. Ávila et al. // *J. Chem.* – 2017. – Vol. 2017. – P. 6716053. <https://doi.org/10.1155/2017/6716053>
17. Mazengia, G. Effect of Moringa stenopetala Leaf Extracts on the Physicochemical Characteristics and Sensory Properties of Lagered Beer / G. Mazengia, E. Dessalegn, T. Dessalegn // *Food Sci. Nutr.* – 2022. – Vol. 10. – P. 507–514. <https://doi.org/10.1002/fsn3.2672>
18. Carocho, M. A Review on Antioxidants, Prooxidants and Related Controversy: Natural and Synthetic Compounds, Screening and Analysis Methodologies and Future Perspectives / M. Carocho, I.C.F.R. Ferreira // *Food Chem. Toxicol.* – 2013. – Vol. 51. – P. 15–25. DOI: 10.1016/j.fct.2012.09.021
19. Aquilani, B. Beer Choice and Consumption Determinants When Craft Beers Are Tasted: An Exploratory Study of Consumer Preferences / B. Aquilani, T. Laureti, S. Poponi, L. Secondi // *Food Qual. Prefer.* – 2015. – Vol. 41. – P. 214–224. DOI: 10.1016/j.foodqual.2014.12.005
20. Carvalho, N.B. Characterization of the Consumer Market and Motivations for the Consumption of Craft Beer / N.B. Carvalho, L.A. Minim, M. Nascimento et al. // *Br. Food J.* – 2018. – Vol. 120. – P. 378–391. DOI: 10.1108/BFJ-04-2017-0205
21. Gómez-Corona, C. Craft vs. Industrial: Habits, Attitudes and Motivations towards Beer Consumption in Mexico / C. Gómez-Corona, H.B. Escalona-Buendía, M. Garcia et al. // *Appetite*. – 2016. – Vol. 96. – P. 358–367. DOI: 10.1016/j.appet.2015.10.002
22. Pokrivčák, J. Development of Beer Industry and Craft Beer Expansion / J. Pokrivčák, S.C. Supeková, D. Lančarič et al. // *J. Food Nutr. Res.* – 2019. – Vol. 58. – P. 63–74.
23. Rosales, A. Craft Beer vs Industrial Beer: Chemical and Sensory Differences / A. Rosales, M.I. Talaverano, J. Lozano et al. // *Br. Food J.* – 2021. – Vol. 123. – P. 4332–4346. DOI: 10.1108/BFJ-01-2021-0074
24. Бурак, Л. Ч. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов / Л. Ч. Бурак, Т. В. Ермошина, Н. В. Саманкова // *Фундаментальные*

исследования. – 2024. – № 10. – С. 171-179. – DOI 10.17513/fr.43705.

25. Vanderhaegen, B. Aging Characteristics of Different Beer Types / B. Vanderhaegen, F. Delvaux, L. Daenen et al. // *Food Chem.* – 2007. – Vol. 103. – P. 404–412. DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.07.063

26. Matrella, M.L. Bergamot and Olive Extracts as Beer Ingredients: Impact on Cell Viability, Reactive Oxygen Species and RNA Expression of Antioxidant Enzymes / M.L. Matrella, B. Amenta, F. Canino et al. // *Foods.* – 2025. – Vol. 14. – 2012. DOI: 10.3390/foods14122012

27. Gasinski, A. Volatile Compounds Content, Physicochemical Parameters, and Antioxidant Activity of Beers with Addition of Mango Fruit (*Mangifera indica*) / A. Gasinski, J. Kawa-Rygielska, A. Szumny et al. // *Molecules.* – 2020. – Vol. 25. – 3033. DOI: 10.3390/molecules25133033

28. Cho, J.-H. Persimmon Fruit Enhanced Quality Characteristics and Antioxidant Potential of Beer / J.-H. Cho, I.-D. Kim, S.K. Dhungana et al. // *Food Sci. Biotechnol.* – 2018. – Vol. 27. – P. 1067–1073. DOI: 10.1007/s10068-018-0340-2

29. Deng, Y. Composition and Biochemical Properties of Ale Beer Enriched with Lignans from *Schisandra chinensis* Baillon (Omija) Fruits / Y. Deng, J. Lim, T.T.H. Nguyen et al. // *Food Sci. Biotechnol.* – 2020. – Vol. 29. – P. 609–617. DOI: 10.1007/s10068-019-00714-5

30. Borşa, A. Effects of Botanical Ingredients Addition on the Bioactive Compounds and Quality of Non-Alcoholic and Craft Beer / A. Borşa, M.V. Muntean, L.C. Salanță et al. // *Plants.* – 2022. – Vol. 11. – 1958. DOI: 10.3390/plants11151958

31. Caro, D.D. A Low-Cost Device for Beer Color Measurement / D.D. Caro, C. Liguori, A. Pietrosanto, P. Sommella // In Proceedings of the 2019 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor). – Portici, Italy. – 2019. – P. 222–226. DOI: 10.1109/MetroAgriFor.2019.8909213

32. Santana, J.C.O. The Role of Red Rice in Craft Beer: A Sensory and Nutritional Evaluation / J.C.O. Santana, R. Pereira De Gusmão, M. Tejo Cavalcanti et al. // *Cereal Chem.* – 2025. – Vol. 102. – P. 211–225. DOI: 10.1002/cche.10854

33. Piva, R.C. Manufacturing and Characterization of Craft Beers with Leaves from *Ocimum selloi* Benth / R.C. Piva, M.H. Verdan, M.D.S. Mascarenhas Santos et al. // *J. Food Sci. Technol.* – 2021. – Vol. 58. – P. 4403–4410. DOI: 10.1007/s13197-020-04925-1

34. Gorzelany, J. The Effect of the Addition of Ozonated and Non-Ozonated Fruits of the Saskatoon Berry (*Amelanchier alnifolia* Nutt.) on the Quality and pro-Healthy Profile of Craft Wheat Beers / J. Gorzelany, M. Patyna, S. Pluta et al. // *Molecules.* – 2022. – Vol. 27. – 4544. DOI: 10.3390/molecules27144544

35. Machado, J.C. Impact of Elderberry Enrichment on Beers: Effects of Addition Stage, Pasteurization, Filtration, Production Scale, and Ageing on Anthocyanin Content, Bioactivity, and Sensory Properties / J.C. Machado, C.D. Carvalho, M.A. Faria et al. // *J. Food Compos. Anal.* – 2025. – Vol. 145. – 107845. DOI: 10.1016/j.jfca.2025.107845

36. Zhang, Y. Applying Huaimi (*Flos Sophorae Immaturus*) as a Brewing Adjunct and Its Impact on Sensory Properties of Beer / Y. Zhang, X. Wang, H. Liu et al. // *Int. J. Gastron. Food Sci.* – 2024. – Vol. 36. – 100933. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2024.100933

37. Cappelin, E. Low-Alcohol Light Beer Enriched with Olive Leaves Extract: Cold Mashing Technique Associated with Interrupted Fermentation in the Brewing Process / E. Cappelin, D. Meneguzzi, D.H. Hendges et al. // *Electron. J. Biotechnol.* – 2024. – Vol. 68. – P. 81–89. DOI: 10.1016/j.ejbt.2024.01.002

38. da Costa, L.S.M. Elaboration and Characterization of Pitaya (*Hylocereus polyrhizus*) Witbier Craft Beer / L.S.M. da Costa, C.R. Bressan, C.L. Sousa et al. // *Int. J. Food Prop.* – 2024. – Vol. 27. – P. 1302–1314. DOI: 10.1080/10942912.2024.2398004

39. Belcar, J. Impact of the Addition of Fruits of Kamchatka Berries (*L. caerulea* var. *kamtschatica*) and Haskap (*L. caerulea* var. *emphyllocalyx*) on the Physicochemical Properties, Polyphenolic Content, Antioxidant Activity and Sensory Evaluation Craft Wheat Beers / J. Belcar, I. Kapusta, T.R. Sekutowski et al. // *Molecules.* – 2023. – Vol. 28. – 4011. DOI: 10.3390/molecules28104011

40. Belcar, J. Effect of the Addition of Lemongrass (*Cymbopogon citratus*) on the Quality and Microbiological Stability of Craft Wheat Beers / J. Belcar, J. Gorzelany // *Molecules.* – 2022. – Vol. 27. – 9040. DOI: 10.3390/molecules27249040

41. Luz, B.R.T. Innovative Craft Beers Added with Purple Grape Pomace: Exploring Technological, Sensory, and Bioactive Characteristics / B.R.T. Luz, C.N. Da Silva, G.D.F.D.L. Hercos et al. // *Beverages.* – 2024. – Vol. 10. – 80. DOI: 10.3390/beverages10030080

42. Muscolo, A. Bergamot and Olive Extracts as Beer Ingredients: Their Influence on Nutraceutical and Sensory Properties / A. Muscolo, F. Marra, F. Salafia et al. // *Eur. Food Res. Technol.* – 2022. – Vol. 248. – P. 2067–2077. DOI: 10.1007/s00217-022-04031-w

43. Verdan, M.H. Production and Characterization of Craft Beers with Addition of *Campomanesia adamantium* O. Berg Fruits and Leave / M.H. Verdan, M.D.S. Mascarenhas Santos, T.L.A.D. Castro et al. // *Orbital Electron. J. Chem.* – 2022. – Vol. 14. – P. 53–57. DOI: 10.17807/orbital.v14i1.1690

44. Silva, S.P.d. Jambu Flower Extract (*Acmella oleracea*) Increases the Antioxidant Potential of Beer with a Reduced Alcohol Content / S.P.d. Silva, J.A.L. Fernandes, A.S. Santos et al. // *Plants.* – 2023. – Vol. 12. – 1581. DOI: 10.3390/plants12081581

45. Dziędziński, M. Supplementation of Beer with *Pinus sylvestris* L. Shoots Extracts and Its Effect on Fermentation, Phenolic Content, Antioxidant Activity and Sensory Profiles / M. Dziędziński, B. Stachowiak, J. Kobus-Cisowska et al. // *Electron. J. Biotechnol.* – 2023. – Vol. 63. – P. 10–17. DOI: 10.1016/j.ejbt.2023.01.001

46. Rinaldi, B.J.D. Brewing of Craft Beer Enriched with Freeze-Dried Cape Gooseberry: A Promising Source of Antioxidants / B.J.D. Rinaldi, P.F. Montanher, G. Johann // *Braz. J. Food Technol.* – 2022. – Vol. 25. – e2022019. DOI: 10.1590/1981-6723.01922

47. Бурак, Л. Ч. Разработка специального сорта пива повышенной антиоксидантной активности с ягодами бузины (*Sambucus Nigra L.*) / Л. Ч. Бурак, А. П. Завалей // *Техника и технология пищевых производств.* – 2022. – Т. 52, № 1. – С. 168-177. – DOI 10.21603/2074-9414-2022-1-168-177.
48. Bustos, L. Brewing of a Porter Craft Beer Enriched with the Plant *Parastrephia lucida*: A Promising Source of Antioxidant Compounds / L. Bustos, E. Soto, F. Parra et al. // *J. Am. Soc. Brew. Chem.* – 2019. – Vol. 77. – P. 261–266. DOI: 10.1080/03610470.2019.1644478
49. Бурак, Л. Ч. Биологически активные вещества бузины: свойства, методы извлечения и сохранения / Л. Ч. Бурак, А. Н. Сапач // *Пищевые системы.* – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 80-94. – DOI 10.21323/2618-9771-2023-6-1-80-94.
50. Lazzari, A. Top-Fermented Beer Enriched with Ceylon Gooseberry Residue — The Effect on Bioactive Compound Content and Sensorial Profile / A. Lazzari, M.S. Gibin, B.R. Saraiva et al. // *Int. J. Gastron. Food Sci.* – 2024. – Vol. 37. – 100991. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2024.100991
51. Humia, B.V. Physicochemical and Sensory Profile of Beauregard Sweet Potato Beer / B.V. Humia, K.S. Santos, J.K. Schneider et al. // *Food Chem.* – 2020. – Vol. 312. – 126087. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.126087
52. Yao, J. Effects of Dandelion Addition on Antioxidant Property, Sensory Characteristics and Inhibitory Activity against Xanthine Oxidase of Beer / J. Yao, Z. Ma, Y. Wang et al. // *Curr. Res. Food Sci.* – 2022. – Vol. 5. – P. 927–939. DOI: 10.1016/j.crfs.2022.05.008
53. Zhao, H. Endogenous Antioxidants and Antioxidant Activities of Beers / H. Zhao // *In Processing and Impact on Antioxidants in Beverages.* – Amsterdam: Elsevier. – 2014. – P. 15–24. DOI: 10.1016/B978-0-12-404738-9.00002-7
54. Poveda, J.M. Biogenic Amines and Free Amino Acids in Craft Beers from the Spanish Market: A Statistical Approach / J.M. Poveda // *Food Control.* – 2019. – Vol. 96. – P. 227–233. DOI: 10.1016/j.foodcont.2018.09.012
55. da Silva, A.A. Effects of Seriguella (*Spondias purpurea*) and Orange Peel (*Citrus sinensis*) on the Physicochemical and Sensory Properties, Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Wheat Beer / A.A. da Silva, P.H.M. de Sousa, L. de Siqueira Oliveira et al. // *ACS Food Sci. Technol.* – 2024. – Vol. 4. – P. 2867–2877. DOI: 10.1021/acscfoodscitech.4c00453
56. Бурак, Л. Ч. Качество и безопасность крафтового пива / Л. Ч. Бурак // *Научное обозрение. Биологические науки.* – 2023. – № 1. – С. 46-55. – DOI 10.17513/srbs.1312.